

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6498445>

Ходжаева Дилбар Хуршидовна,
старший преподаватель кафедры
Экономики сферы сервиса,
Бухарский государственный университет.
Муслимова Маржона,
студентка 3-го курса
Бухарский государственный университет.

Аннотация: В данной статье сельский туризм характеризуется как один из секторов туристической отрасли, который ориентирован на использование природных ресурсов сельской местности и её специфики для создания комплексного туристского продукта. В целом рассмотрены социально-экономические предпосылки для дальнейшего развития данного вида туризма в условиях постпандемии в Республике Узбекистан.

Ключевые слова: туристский продукт, сельский туризм, инфраструктура, туристические услуги, индустрия гостеприимства, туристическая деревня, экономический рост.

Сельский туризм является одним из неотъемлемых и востребованных сегментов туристской индустрии. Особенность его организации, интеграция различных видов деятельности обуславливает специфическую роль в достижении динамичного развития сельских территорий и туризма в целом. Традиции, культура и образ жизни сельского населения являются мощным туристическим потенциалом, который необходимо сохранить.

2020 год омрачилось вспышкой коронавирусной инфекции, которая затронула практически все государства мира. К сожалению, ни одной стране не удалось избежать последствий пандемии. Ограничения на поездки, с целью предотвращения распространения болезни, и внезапное падение потребительского спроса привели к резкому снижению показателей в сфере туризма. Последнее негативно отразилось на доходы предпринимателей, занятых в данной сфере.

Эксперты утверждают, что последствия пандемии могут продлиться на десятилетия. Это непосредственно отразится и на развитие экономики и на доходы населения.

Однако несмотря на, это жизнь продолжается. У людей возрастает потребность в отдыхе, хотя бы с целью восстановления своего здоровья.

Понятие “здорового образа жизни” прочно вошёл в быт и сознание людей. Последнее может стать мощным стимулом для развития внутреннего туризма в нашем государстве.

Одно из последствий пандемии, которое прочно закрепилось в сознании людей, – туристы стараются избегать людных мест и искать более открытые пространства. А это можно обеспечить только в сельской местности.

По экспертным оценкам, в сфере туризма сельский туризм будет одним из основных приоритетных стратегических направлений развития туристической индустрии в мире. На современном этапе развития устойчивый туризм на сельских территориях нашей страны проходит стадию своего становления.

Для начала рассмотрим определение понятия «сельский туризм». Проведённый анализ показывает, что существуют самые разные трактовки этого определения. Также история становления и развития данного вида туризма очень многогранна и противоречива.

В современном виде сельский туризм в Европе появился в начале 70-х годов XX столетия. Кризис существующей формы сельского хозяйства, т.е. по определённым причинам, продукты производства сельского населения стали менее востребованными и это привело к массовой миграции (внутренней) из деревень в города. В это время во многих крупных городах остро встала проблема ухудшения окружающей среды, у людей возникла потребность в общении с природой, в чистом воздухе, природной тишине, натуральных продуктах питания. Сегодня один из подвидов сельского туризма, фермерский туризм развивается весьма быстрыми темпами и в некоторых странах привлекает на себя часть иностранного туристского потока. В качестве примеров можно привести такие страны, как Италия, Франция и Ирландия, Финляндия, Швеция, Дания. Все большее развитие агротуризм получает и в странах Восточной Европы, таких как Польша, Болгария, Латвия, Литва. В разных странах свои социальные, политические и экономические предпосылки развития сельского туризма, которые сказываются на его формировании и дальнейшем становлении.

Непосредственно в Европе различают следующие модели организации агротуризма по национальному колориту (традиции, быт, уклад жизни, история):

- британская;
- французская;
- итальянская;
- германская.

Каждая модель имеет свои особенности, составляющие и закономерности, связанные с особенностями развития данной страны, культуры, истории и быта местного населения.

В России агротуризм стал набирать популярность в 90-е годы прошлого века. Состояние отрасли сельского хозяйства в те годы стали тому причиной. Деревенский туризм стал рассматриваться, как один из способов модернизации сельского хозяйства.

Изучая их можно сделать вывод что, единой универсальной концепции сельского туризма не существует (так как в разных странах традиции, условия и задачи различаются). Общим является лишь то, что сельский туризм превратился в эффективный и перспективный сектор туристической индустрии.

Далее хотелось бы обратить внимание на следующую классификацию сельского туризма, которая представлена в работе Лебедева И.В., Копылова С.Л. [4] в виде следующей схемы:

Схема №1. Классификация сельского туризма

Необходимо отметить, что в приведенной схеме №1 по мнению авторов, важным фактором, определяющим, стоит ли относить тот или иной объект к сельскому туризму, является соблюдение им ключевых принципов сельского туризма.

Так например, сельский туризм рассматривают только в контексте знакомства с сельским бытом — как отдых на сельском подворье, работу на грядках и общение с животными на фермах.

Также существует мнение, что сельский туризм, так же, как и его разновидности агротуризм и фермерский туризм, близок к экологическим путешествиям в том, что особенностями такого вида туризма являются территории, удаленные от урбанистических центров и крупных городов.

По своей сути сельский туризм и экологический туризм схожи, в том аспекте, что для обеих видов туризма свойственно удаление от урбанизации, посещение сельской местности с красивыми природными ландшафтами, отдых непосредственно на природе и т.д.

Однако несмотря на схожесть, существуют определённые различия: экотуризм это отдых в живописных местах, посещение природных памятников культуры, сельский же туризм, связан с пребыванием в сельской местности, проживанием в сельских домах или крестьянских семьях, отдыхом на природе, с живописными ландшафтами, в уединенном сельском окружении, с размеренным темпом жизни, с участием в местных народных традициях, праздниках, ритуалах и в процессе производства некоторых сельскохозяйственных продуктов.

Хорошо продуманные экскурсионные и развлекательные программы помогают туристам оценить все прелести жизни без использования современных электронных устройств. Хотя сегодня появились варианты отдыха

с применениями существующих предметов связи и современными достижениями техники. Однако в действительности оценить прелести села и его быта можно только побывав там.

Такой отдых дает человеку возможность приблизиться к природе, расслабиться отдохнуть, набраться сил, что в период пандемии стало особенно востребованным.

Сельская местность обладает возможностями для пеших или конных прогулок и т.п. Колорит этому виду туризма придает «живая» культура сельского сообщества: люди со своим самобытным укладом жизни, включая быт, кухню, ремёсла, язык, фольклор и т.д.

Дестинации сельского туризма различаются своими географическими и климатическими особенностями, большей или меньшей удаленностью от городских центров. Возраст лиц, желающих воспользоваться данным видом туризма неограничен.

Мировой опыт развития данного вида туризма, свидетельствует о том, что такой вид отдыха хорошо подойдет для семей с детьми. Детям, постоянно проживающим в крупных городах с плохой экологией, где мало зелени, очень полезно будет провести время на природе. В деревне для них найдется много незнакомых ранее развлечений.

Выбирают сельский туризм сегодня также пожилые люди, компании молодых людей, а также люди, увлекающиеся спортом. В деревне имеется множество возможностей для активного отдыха.

Сельский туризм, в современном его понимании, можно рассматривать как возможность диверсификации сельскохозяйственной деятельности, которая обеспечит возможность для дальнейшего развития сельского хозяйства в целом. Поэтому изучение мирового опыта организации этой разновидности туризма становится актуальным, как с точки зрения определения возможных направлений развития, так и с точки зрения поиска новых, возможных только в Узбекистане, форм организации сельского туризма.

Таким из направлений является создание и развитие в сельской местности «туристических деревень». Последнее будут способствовать по максимуму использовать имеющийся туристический потенциал региона.

Туристическая деревня - туристский объект в сельской местности, специализированный отель, выполняющий функцию сельской гостиницы. Состоит из нескольких зданий (построек), объединенных единой концепцией, имеющие единую инфраструктуру и управление .

С экономической точки зрения, сельский туризм — это прежде всего способ решения социальных проблем села, такие как создание рабочих мест и за счёт этого повышение доходов сельского населения, сохранение сельского быта,

традиций и культуры, поддержки фермеров, и только уже во вторую очередь — инструмент развития внутреннего туризма.

Мировой опыт развития туристских деревень, показывает что только комплексное развитие этого направления способствует дальнейшему развитию. То есть, не только наличие мест проживания на селе, своеобразного природного ландшафта, возможность «присоединиться» к местному быту, но и наличие гостиниц, библиотеки, спортивно-развлекательных центров, туристических информационных центров, сувенирных ремесленных лавок, современных санитарно-гигиенические узлов, пункта медицинского обслуживания туристов и других объектов.

Инфраструктура должна соответствовать всем требованиям, в частности отремонтированные дороги, электроснабжение, газоснабжение, организация предоставления различных видов услуг.

К сожалению, во многих сельских регионах с имеющимся туристическим потенциалом, слишком слабо развита инфраструктура. Плохие дороги, отсутствие качественных мест общественного питания, а самое главное отсутствие специалистов способствующих развитию именно этой области туризма.

В качестве факторов успеха для развития данной сферы необходимо назвать, прежде всего, политическую поддержку сельского туризма со стороны государства. Это объясняется тем, что сельский туризм изначально рассматривался в качестве социального амортизатора при реструктуризации аграрного сектора экономики, позволяя перевести избыток трудовых ресурсов в альтернативный сектор производства услуг и создавать новые рабочие места в сельской местности.

Другим важнейшим фактором успешного развития сельского туризма как сектора туристской индустрии стало то, что туристический продукт отвечал запросам нового потребителя со средним достатком, который составляет крупнейший сегмент платежеспособного спроса.

Кроме этого необходимо отметить, что микроэкономическая модель сельского туризма оказалась весьма эффективной. Производство туристического продукта, по сравнению с другими секторами туристической индустрии, выглядит достаточно малозатратным. Это означает, что сельский туризм может конкурировать по показателю «цена - качество» с другими туристическими продуктами.

На основе изучения опыта стран, можно сформулировать основополагающие мотивы формирования туристического спроса на отдых в сельской местности:

психологический (возможность максимально расслабиться, не думать об условностях, которые задает нам цивилизация)

экономический (обслуживание обходится туристам гораздо дешевле, чем в гостиничных условиях городской местности) аспекты.

Одним из основных проблем для развития сельского туризма в Узбекистане являются, отсутствие квалифицированных кадров, отсутствие знаний и опыта работы в области обслуживания зарубежных и отечественных туристов и самое главное это - незнание собственных рекреационных ресурсов в сельской местности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Основы туризма: учебник / коллектив авторов; под ред. Е. Л. Писаревского. — М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. — 384 с.

2. Методическое пособие «Сельский туризм как средство развития сельских территорий» / Лебедева И.В., Копылова С.Л. — Москва: АНО «АРСИ», 2018. — 164 с.

3. Ходжаева Д. Х. Сельский туризм как источник роста доходов населения в сельской местности Узбекистана // Достижения науки и образования. — 2020. — №. 3 (57).

4. Ходжаева Д. Экологическое образование как фактор устойчивого развития экономики // Центр научных публикаций (buxdu.uz). — 2021. — Т. 8. — №. 8.

5. Ходжаева Д. Х. Глава 9. Возможности и перспективы развития сельского туризма после пандемии в республике Узбекистан // Инновационное развитие науки и образования. — 2021. — С. 111-121.

6. Ходжаева Д. Х. Актуальность и взаимосвязь экономических и экологических проблем // Дни науки-2017. — 2017. — С. 191.

7. Ходжаева Д. Х. Особенности развития агропромышленного комплекса Республики Узбекистан // Современные тенденции развития аграрного комплекса. — 2016. — С. 1409-1413.

8. Ходжаева Д. Х. Земельные ресурсы и их использование в сельском хозяйстве // Приоритетные направления развития современной науки молодых учёных аграриев. — 2016. — С. 11-14.

9. Rajabova M., Khodzhaeva D. K. INNOVATIVE METHODS FOR ASSESSING THE FINANCIAL CONDITION IN FAMILY ENTERPRISES: Khodzhaeva Dilbar Khurshidovna senior lecturer of the Department of Economics of the Service Industry, BSU hodjaevadilbar@mail.ru Rajabova Mokhichehra Abdukholikovna lecturer of the

Department of Economics of the Service Sector, BSU rajabova. mokhichekha@ gmail.
ru //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.